

экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/>

17. Об утверждении Республиканской программы по стимулированию отечественного производства Донецкой Народной Республики на 2021-2022 годы. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 19.07.2021 № 50-6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/>

18. Узбекова А.М. Анализ управления проектами посредством моделей зрелости // Научные записки молодых исследователей. – № 4. – 2017. – С. 16-22 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.fa.ru/art2017/bv2260.pdf/>

19. Об утверждении Республиканской программы патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 годы. Постановление Правительства ДНР от 30.04.2020 № 22-3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-22-3-20200430/>

УДК 351.82:622

DOI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**ПЫЛКО Е.А.,
ст. преподаватель кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье выявлены основные проблемы и необходимость государственного управления структурными преобразованиями угольной отрасли. Составлена блок-схема возможного использования скрытых резервов угольной промышленности в рамках концептуального подхода к реструктуризации угольной отрасли.

Ключевые слова: угольная промышленность, скрытые резервы, реструктуризация, концептуальный подход

STATE MANAGEMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN THE COAL INDUSTRY

**PYLKO E.A.,
Sr. lector of the Department of
Innovative and project management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

In the article identified the main problems and the need for structural reforms of government of the coal industry. Compiled a block diagram of the possible use of

hidden reserves of the coal industry within the conceptual approach to the restructuring of the coal industry.

Keywords: coal industry, hidden reserves, restructuring, conceptual approach

Постановка задачи. На современном этапе развития экономика города Донецка характеризуется спадом промышленного производства, частичной и полной остановкой большинства предприятий и резким спадом внешнеэкономической и инвестиционной активности, наблюдается отток капитала. Основными причинами спада экономической деятельности являются: политическая и экономическая изолированность от внешнего мира, дефицит денежных и материальных ресурсов, а так же проблемы государственного управления в том числе структурными преобразованиями в угольной промышленности, как градообразующей отрасли.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением проблем угольной промышленности занимались многие отечественные и зарубежные ученые, однако процесс государственного управления структурными преобразованиями в угольной промышленности рассматривали недостаточно подробно. Так, механизмы государственного регулирования процесса реструктуризации угольной отрасли подробно рассмотрел Сердюк О.С. [1], сущность и аспекты реструктуризации предприятия угольной промышленности изучил Гадецкий В.Г. [2], основные направления реструктуризации горной промышленности в Донецком угольном бассейне рассматривал Мартин Рехлович [3], стохастическое моделирование в программах реструктуризации угольной отрасли изучал А.И. Ярембаш [4].

Цель статьи – выявление основных проблем угольной отрасли, анализ механизмов регулирования различных моделей реструктуризации угольной отрасли, определение наиболее подходящей модели в сложившихся условиях.

Основной целью реструктуризации угольной промышленности являются: создание благоприятных условий для работы угледобывающих предприятий, обеспечение энергетической безопасности, улучшение условий труда. Однако в течение периода реструктуризации угольной отрасли г. Донецка, эти проблемы почти не были решены. Поэтому на сегодняшний день вопрос эффективной реструктуризации угольной отрасли, которая бы удовлетворяла интересам региона, общества и бизнеса, остается актуальным. Учитывая это, возникает потребность в разработке новых современных моделей реструктуризации угольной отрасли.

Изложение основного материала исследования. Органы власти Донецкого региона среди основных проблем определяют: дефицит средств для создания новых рабочих мест и постоянный рост их стоимости; ограниченные возможности трудоустройства работников, высвобожденных с ликвидированных шахт, обусловленные преимущественно монофункциональным характером экономики города; упадок жилищно-коммунального хозяйства, вызванный ростом уровня заброшенных домов и задолженности по квартирной плате; упадок социальной и экономической инфраструктуры города.

Угольная промышленность г. Донецка обеспечивает экономику и население города универсальным топливом, оставаясь одной из важнейших базовых отраслей экономики города. Добываемый шахтами города уголь является источником производства электрической и тепловой энергии, в том числе необходим для коммунально-бытовых нужд, является незаменимым технологическим сырьем для металлургической, химической и других отраслей промышленности города. Угольную отрасль г. Донецка представляют 4 действующие шахты и 2 обогатительные фабрики. Наиболее крупными шахтами города являются ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько» и ПАО «Ш/у «Донбасс», которые добывают более 62% рядового угля города.

В 2013 году 71% угля было добыто в частных шахтах. Принимая во внимание, что вся добыча Донбасса осуществлялась преимущественно частными шахтами, в самом Донцеком угольном бассейне доля частных шахт в добыче угля достигала 75%. Доля государственных предприятий постепенно снижалась, результатом чего стало структурное реформирование отрасли (закрытие убыточных шахт государством, переход очередных шахт в число частных угледобывающих компаний) и увеличение инвестиций частными собственниками шахт.

Основные экономические проблемы заключаются в следующем: бюджетные ограничения на разных уровнях энергетического сектора; низкая платежная дисциплина в электроэнергетической отрасли, начиная от конечных потребителей (преимущественно коммунальные предприятия), долги которых переходит по цепочке к производителям, т.е. к угольным шахтам, и заканчивая, в результате, шахтерами; неравенство возможностей относительно улучшения платежной дисциплины, что вытесняет уголь на задний план по сравнению с ядерной энергией и природным газом; мизерная государственная поддержка предприятий угледобывающей отрасли.

Однако следует отметить, что в Донбассе существует множество шахтных поселков, где единственным местом работы является шахта. И после закрытия таких шахт появляется множество социальных проблем.

Самыми опасными социальными проблемами старопромышленного региона, обусловленными реструктуризацией угольной отрасли, являются: неудовлетворительная социальная защита высвобожденных работников; высокий уровень безработицы, недостаточное количество новых рабочих мест и дефицит средств на их создание, увольнения работников без дальнейшего трудоустройства; невыплаты при увольнении выходного пособия, низкий уровень заработной платы и наличие задолженности по заработной плате; бедность и неудовлетворение большинства социальных потребностей населения г. Донецка; крайне неблагоприятные рабочие условия шахтеров и недостаточное медицинское обслуживание; неудовлетворительное экологическое состояние окружающей среды; неурегулированность вопросов передачи объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, принадлежащих ликвидированным шахтам.

К сожалению, добывающая отрасль ежегодно только накапливает проблемы, решение большинства которых требует государственного уровня. Наиболее острыми проблемами остаются выделения финансирования на

оплату и погашение задолженности за энергоносители, оплату налогов и сборов, решение проблем экологических последствий деятельности шахт, социальные проблемы и другие, что требует усовершенствования механизмов управления структурными преобразованиями в угольной промышленности.

Особенностью реструктуризации угольной отрасли во всем мире является то, что в большинстве случаев этот процесс носит отраслевой характер. Это связано с тем, что угольная промышленность относится к отраслям, реструктуризация которых направлена, прежде всего, на эффективность и целесообразность их деятельности, ведь угольная отрасль является сырьевой базой для существования энергетики, металлургии и машиностроения[2].

На рисунке 1 приведена методологическая схема механизма экономического регулирования реструктуризации. Приведенная схема отражает методологическую последовательность построения механизма экономического регулирования реструктуризации государственных секторов экономики.

Рис. 1. Методологическая схема экономического регулирования реструктуризации [1]

На начальном этапе формируется основная цель реструктуризации, то есть определяется какой именно результат хочет получить государство реструктуризируя ту или иную отрасль экономики. После проведения комплексной диагностики и анализа предпосылок реструктуризации, формируются локальные цели, которые должны быть достигнуты для выполнения основной цели. Следующим шагом является определение путей достижения локальных целей. После чего, государство с помощью собственных инструментов регулирования, воплощает в жизнь запланированные пути достижения локальных целей. В результате чего мы получаем конечный результат реструктуризации.

На подобной схеме построены практически все существующие модели реструктуризации угольной отрасли. Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о том, что именно от точного определения локальных целей и выбора инструментов регулирования, зависит успешность реформирования угольного сектора. Поэтому подход к определению этих компонентов должен базироваться на детальном анализе и профессиональном прогнозировании. Проанализировав данные, определяется особая форма реструктуризации в соответствии с параметрами предприятий. После чего, под влиянием государственных инструментов регулирования, данные формы воплощаются в жизнь. Совокупность реализованных форм, создает общую модель реструктуризации, в данном случае базовую. Механизм экономического регулирования других моделей реструктуризации построен на подобном принципе, общая концепция которого приведена на рисунке 1.

Рис. 2. Блок-схема использования концептуальных подходов к реструктуризации угольной отрасли

Скрытые резервы, как инструмент, нельзя отнести к стимулирующим или ликвидационным, т.к. они связывают между собой обе формы

реструктуризации: стимулирование одних предприятий угольной промышленности за счет ликвидации или консервации других.

На сегодняшний день не существует концептуальной модели реструктуризации угольной отрасли реализованной в полном виде. Имеют место отдельные случаи использования некоторых форм. Блок-схема использования концептуальных подходов к реструктуризации угольной отрасли приведена на рис. 2.

Аналогично можно изобразить блок-схему использования скрытых резервов угольной промышленности как один из концептуальных подходов к реструктуризации угольной отрасли т.к. данный подход предусматривает скрытые резервы как дополнительный источник доходов для решения возникших проблем на рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема использования скрытых резервов угольной промышленности в рамках концептуального подхода к реструктуризации угольной отрасли

Если рассматривать концептуальную модель реструктуризации как инвестиционный проект, нужно четко определить пути привлечения инвестиций. В случае если это будут частные инвестиции, необходимо создать максимально благоприятные условия для заинтересованности инвесторов. В случае государственных инвестиций, нужно четко определить направления развития и их целесообразность. Если приведенные условия не будут соответствовать интересам государства, тогда возможно использование концептуальной модели в виде социальной программы.

Государственное регулирование инновационной модели реструктуризации осуществляется на основе совокупного использования административных и экономических инструментов. Обычно их использования обусловлено состоянием и потребностями определенного

предприятия, опираясь на которые, государство определяет отдельную форму реструктуризации и комплекс мер. Таким образом государство влияет на ход процесса реструктуризации.

В отличие от других моделей реструктуризации угольной отрасли, в инновационной модели преобладают административные инструменты регулирования. Общая сущность которых сводится к управлению, корректировке и контролю за отношениями между государством и частными лицами инвестирующими в развитие предприятий. В общем смысле последовательность использования инструментов регулирования инновационной модели можно разделить на пять этапов:

первый – проведение конкурса (концессионного, арендного, приватизационного);

второй – определение владельца, концессионера, арендатора;

третий – установление соответствующих обязательств перед государством;

четвертый – передача объекта в управление, пользование или собственность;

пятый – государственный контроль за установленными обязательствами.

Таким образом, государство берет на себя функции организатора, а представители частного капитала функции исполнителей. В связи с этим, государство не должно тратить значительные суммы финансовых средств на реструктуризационные действия, все затраты на реконструкцию и модернизацию предприятий, осуществляется за счет частных инвестиций [4].

Кроме улучшения экономических показателей отрасли, инновационная модель реструктуризации позволяет решать вопросы социального характера, такие как: создание новых рабочих мест, повышение благоустройства населения за счет повышения рентабельности угледобывающих предприятий, развитие малого бизнеса в регионах (в связи с повышением платежеспособности населения) увеличение объемов финансирования объектов социальной инфраструктуры городов находящихся на балансе шахт повышение суммы налоговых отчислений в местные бюджеты; тому подобное.

Согласно стратегии социально-экономического развития города, приоритетным направлением развития промышленного комплекса является наращивание темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности продукции, а именно:

– восстановление промышленных предприятий города после артобстрелов.

– содействие повышению эффективности работы предприятий промышленного комплекса города.

– стимулирование проведения комплексной модернизации и технического переоснащения промышленных предприятий города в соответствии с современными тенденциями и перспективами мирового промышленного комплекса.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших

разработок. В ходе работы выявлено, что основными целями реструктуризации угольной промышленности являются: создание благоприятных условий для работы угледобывающих предприятий, уменьшение дотационных выплат угольным шахтам, обеспечение энергетической безопасности страны, улучшение условий труда. Однако, в течение периода реструктуризации угольной отрасли г. Донецка, эти проблемы почти не были решены.

Определено, что основными причинами проблем угольной отрасли является ряд экономических и социальных проблем, а так же недостаточно эффективный механизм управления структурными преобразованиями в угольной промышленности. Установлено, что государственное регулирование процесса реструктуризации угольной отрасли является основным аспектом структурных преобразований.

Исходя из существующих механизмов, определено, что какие бы инструменты регулирования не выбрало государство, они должны соответствовать выбранной модели реструктуризации. Которая в свою очередь должна быть разработана на основе учета текущего экономического состояния страны, технического и финансового положения предприятий, финансовых возможностей бюджета и социального положения.

В ходе анализа определено, что использование скрытых резервов в реструктуризации угольной промышленности следует отнести к концептуальной модели реструктуризации, которая предусматривает использование дополнительных источников доходов для решения возникших проблем.

Список использованных источников

1. Сердюк О.С. Державне регулювання процесу реструктуризації вугільної галузі / Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) Ефективна економіка № 8, 2013.

2. Гадецкий В.Г. Сущность и аспекты реструктуризации предприятия угольной промышленности Украины / В.Г. Гадецкий // Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – С. 195-201.

3. Мартин Рехлович Основные направления реструктуризации горной промышленности в Донецком угольном бассейне / Acta Geographica Silesiana, 18. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2015 s. 69–81

4. Стохастическое моделирование в программах реструктуризации угольной отрасли / А. И. Ярембаш; ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 23. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – С. 17-25.